

Comentarios a la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo de Justicia sobre los intereses moratorios en materia tributaria*

Gilberto Atencio Valladares**

Sumario: I. Introducción. II. Contenido. 1. Sentencia de la Sala Constitucional. Caso: Telcel, C.A. 2. Ratificación del criterio por parte de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 3 Breves Comentarios. III. Conclusiones.

I. Introducción.

El expediente técnico de los intereses moratorios en el Derecho Tributario Venezolano, ha tenido una evolución histórica llena de confusiones y complejidades, que a lo largo que ha avanzado el tiempo, las dudas sobre este instituto jurídico se han ido disipando.

En la actualidad, está jugando un papel primordial la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la interpretación correcta que debe hacerse del artículo 66 del Código Orgánico Tributario. Así, a raíz de la

* Entregado en fecha 30 de Octubre de 2.008.

** Abogado - *Summa Cum Laude* egresado de la Universidad del Zulia (LUZ). Premio Simón Bolívar de la Universidad del Zulia (LUZ). Licenciado en Derecho, España. Título Homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España. Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (LL.M) en el Instituto de Empresa (IE) de Madrid, España. Postgrado en Derecho Tributario y Doctorando en Derechos y Garantías del Contribuyente. Área Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Salamanca, España (USAL). Profesor de la Universidad Rafael Urdaneta, Venezuela. E-mail: gilbertoatenciov@usal.es